

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IJTIMOIIY REKLAMALARNING LINGVOMADANIY TADQIQI

Yuldasheva Muslimaxon Burhonjon qizi

1-course of Master's degree at KSPI

muslimayuldasheva037@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola, ingliz va o'zbek tillarida ijtimoiy reklama materiallarini o'rganish orqali ularning madaniy, tilshunoslik va ijtimoiy ahamiyatini tahlil qiladi. Maqolada ijtimoiy reklamalarning tildagi xususiyatlari, madaniy konteksti va auditoriyaga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ingliz va o'zbek tillaridagi ijtimoiy reklamalarning tematik farqlari va o'xshashliklari qanday ifodalanganligi tahlil etiladi. Tadqiqot ijtimoiy reklama orqali ma'lum ijtimoiy masalalarga e'tibor qaratish va madaniy farqlarni anglashda muhim ahamiyatga ega. Maqola, ijtimoiy reklama tilining madaniy tafakkur va qadriyatlarni qanday aks ettirishi va jamiyatga ta'siri haqida chuqur tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: reklama tili, lingvomadaniyat, tilshunoslik, reklama matni, marketing

Kirish

Ijtimoiy reklama zamonamizning muhim kommunikativ vositalaridan biri sifatida keng tarqalgan. Ular nafaqat ma'lum bir g'oya yoki mahsulotni targ'ib qilish, balki jamiyatda muhim ijtimoiy masalalarga e'tibor qaratish, odamlarni ongini o'zgartirish va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ingliz va o'zbek tillarida yaratilgan ijtimoiy reklamalarning lingvomadaniy tadqiqi, ularning mazmuni, konteksti va til ifodalarini o'rganish orqali, har bir millatning o'ziga xos ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini ochib beradi. Marketing nutqi til, madaniyat va muloqotni o'z ichiga olgan murakkab hodisadir. Kotler va Keller fikriga ko'ra, marketing kommunikatsiyasi mijozlar, xaridorlar, sheriklar va umuman jamiyat uchun qadrli bo'lgan takliflarni yaratish, yetkazib berish va almashish jarayonidir.

Samarali marketing aloqasi maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari, afzalliklari va madaniy kelib chiqishini tushunishni talab qiladi. Ushbu tushuncha marketing xabarlarini turli madaniy kontekstlarga moslashtirish va ularning samaradorligini ta’minlash uchun zarurdir. Til va madaniyat marketing kommunikatsiyalarida bir-biri bilan chambarchas bog’liqdir. Kachru ta’kidlaganidek, til madaniyatning in’ikosidir, madaniyat esa tilda aks etadi. Bu shuni anglatadiki, marketing nutqida tildan foydalanish madaniy qadriyatlar, me’yorlar va umidlar bilan shakllanadi. Misol uchun, ba’zi madaniyatlarda to’g’ridan-to’g’ri va aniq til afzalroq bo’lsa, boshqalarida bilvosita va yashirin til ko’proq mos keladi. Ushbu lingvistik imtiyozlar marketing xabarlarini yaratish va auditoriya tomonidan qabul qilish usuliga ta’sir qiladi. Madaniyat marketing aloqasining vizual va noverbal jihatlariga ham ta’sir qiladi. Misol uchun, rang ramziyligi turli madaniyatlarda farq qiladi va bir madaniyatda ijobiy rang deb hisoblangan narsa boshqasida salbiy sifatida qabul qilinishi mumkin. Xuddi shunday, imo-ishoralar, yuz ifodalari va tana tili kabi noverbal belgilar turli madaniy kontekstlarda turli xil ma’nolarga ega. Ushbu madaniy nuanslarni tushunish marketingda samarali madaniyatlararo muloqot uchun zarurdir.

1. Ijtimoiy reklamaning mohiyati va vazifalari

Ijtimoiy reklama, asosan, ijtimoiy masalalarga e’tibor qaratish va muayyan g’oyalarni targ’ib qilish maqsadida yaratiladi. Ingliz va o’zbek tillaridagi ijtimoiy reklamalarda, masalan, sog’lom turmush tarzini, atrof-muhitni muhofaza qilishni va ijtimoiy adolatni targ’ib qiluvchi mazmunlar ko’p uchraydi. Ushbu reklamalarning asosiy vazifasi – jamoatchilik fikrini shakllantirish va ijtimoiy muammolarga yechim topishga yordam berishdir.

Reklama matni	Sifatlarning qo’llanilishi
Mifon – og’ir ovqat uchun yengil yechim	
Life is complicated Breakfast should be simple	

Marketing matnlari korpusini tahlil qilish marketing nutqining bir qancha lingvomadaniy xususiyatlarini ochib beradi. Birinchidan, marketing nutqida tildan foydalanish madaniy qadriyatlar va me’yorlar bilan shakllanadi. Misol uchun, ba’zi madaniyatlarda kollektivizm individualizmdan ko’ra qadrlanadi va guruh manfaatlarini ta’kidlaydigan marketing xabarlarini individual manfaatlarga qaratilganidan ko’ra samaraliroqdir. Xuddi shunday, ba’zi madaniyatlarda giperbola va orttirma darajadagi so’zlardan foydalanish maqbuldir, boshqalarida esa kamtarlik afzal ko’riladi. Ikkinchidan, madaniy umidlar va e’tiqodlar marketing xabarlarini yaratishga ta’sir qiladi. Masalan, ba’zi madaniyatlarda hazil va satiradan foydalanish tomoshabinlarni jalb qilishning samarali usuli bo’lsa, boshqalarida bu nomaqbul yoki haqoratomuz sifatida qabul qilinishi mumkin. Uchinchidan, tildan foydalanishdagi madaniy farqlar marketing xabarlarini qabul qilishga ta’sir qiladi. Misol uchun, ba’zi madaniyatlarda metafora va analogiyalardan foydalanish murakkab g’oyalarni yetkazishning samarali usuli bo’lsa, boshqalarida bu chalkash yoki ahamiyatsiz deb qabul qilinishi mumkin. Xuddi shunday, ba’zi madaniyatlarda to’g’ridan-to’g’ri tildan foydalanish afzalroq bo’lsa, boshqalarida bilvosita til ko’proq mos kelishi mumkin. Umuman olganda, tahlil shuni ko’rsatadiki, marketing nutqining lingvomadaniy xususiyatlarini tushunish marketingda samarali madaniyatlararo muloqot uchun zarurdir. Ushbu xususiyatlarni hisobga olmaslik noto’g’ri tushunish, noto’g’ri talqin qilish va samarasiz marketing xabarlariga olib kelishi mumkin.

2. Lingvomadaniy jihatlar: Lingvomadaniy tadqiqot ijtimoiy reklama tilidagi madaniy va tilshunoslik jihatlarini o’rganishga qaratilgan. Ingliz va o’zbek tillaridagi ijtimoiy reklamalarda foydalaniladigan til vositalari, iboralar va tasvirlar o’z millatining madaniyatini aks ettiradi. Masalan, o’zbek reklamalari ko’pincha an’anaviy qadriyatlarga tayanadi, bu esa milliy identitetni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ingliz tilidagi reklamalarda esa ko’proq global va universal qadriyatlar ta’kidlanadi, bu esa jamiyatda keng qamrovli muhokamalarga sabab bo’ladi.

Reklama matni	Lisoniy tuzilmalarning qo‘llanishi
Perla – bolalar – rohatda, onalar – hotirjam!	Bolalar, onalar
Experience the world’s finest luxury vacation exclusively with our resort	World, luxury, exclusively

3. Til vositalari va stilistik xususiyatlar

Reklama matnlarida ishlatiladigan til vositalari, ularning samimiyligi va ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. O'zbek tillidagi ijtimoiy reklamalarda ko'pincha xalq tilidan olingan iboralar, maqollar va hikmatlardan foydalaniladi. Bu esa reklamaning milliy ruhda yozilishiga olib keladi. Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamalarda esa motivatsion va ilhomlantiruvchi til, shuningdek, humor va ironiyani qo'llash orqali maqsadli auditoriya bilan bog'lanishga harakat qilinadi.

Reklama matni	Stilistik xususiyatlar
Quvnoq ta'm Sladokda mujassam!	Alitteraratsya
Open Koke, Open happiness	Anafora

4. Ijtimoiy reklamaning ijtimoiy konteksti

Ijtimoiy reklama, ko'pincha, o'z vaqtida va jamiyatdagi muammolarga mos ravishda yaratiladi. O'zbekistondagi ijtimoiy reklamalarda mamlakatdagi ijtimoiy o'zgarishlar, an'analar va qadriyatlar aks etadi. Ingliz tilidagi reklamalarda esa global muammolar, masalan, iqlim o'zgarishi yoki ijtimoiy adolat masalalari ko'proq yoritiladi. Bu ikki kontekst orasidagi farqlar va o'xshashliklar, ijtimoiy reklama mazmunining qanday qilib qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatadi.

Reklama matni	Ijtimoiy muammo
Onasini emsin! Bu so'kish emas shifokor tavsiyasi	Shifokor tavsiyasi
Who knew delicious could be so nutritious?	Delicious – nutritious

Ingliz va o'zbek tillarida ijtimoiy reklamalarning lingvomadaniy tadqiqi, ularning madaniy konteksti, til vositalari va ijtimoiy vazifalari o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ochib beradi. Har ikkala tilda yaratilgan reklamalarda o'z millatining qadriyatlari, an'analar va global muammolar aks etadi. O'zbek tilidagi reklamalarda milliy identitet va an'anaviy qadriyatlar ko'proq ta'kidlangan bo'lsa, ingliz tilidagi reklamalarda universal masalalarga e'tibor qaratiladi.

Shu bilan birga, reklama matnlarining til uslubi va stilistik xususiyatlari ularning samaradorligini oshiradi. O'zbek tilidagi iboralar va maqollar mahalliy auditoriyaga yaqinlik hissini kuchaytirsa, ingliz tilidagi motivatsion va humoristik elementlar kengroq auditoriyani jalb qiladi.

Ushbu tadqiqot, ijtimoiy reklama sohasida lingvomadaniy tadqiqotlar orqali millatlararo muloqot va madaniyatlararo anglashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda bu sohadagi o'rganishlar reklama strategiyalarini shakllantirishda, shuningdek, ijtimoiy masalalarga qarshi kurashishda yangi yondashuvlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brierley, S. (1995). *The Advertising Handbook*. Routledge
2. Goddard, A (1998) *The Language of Advertising*. Routledge: New York
3. <https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/493/5/1/180066>
4. Bakhriddinovna, K. A. (2020, December). *Periphrasis-As A Stylistic Device*. In *Archive of Conferences* (Vol. 10, No. 1, pp. 215-216).
5. Bakhriddinovna, K. A. (2021). *Some considerations about periphrases*. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1614-1617.
6. Bakhriddinovna, K. A. (2022). *Semantic and lingua-cultural features of English and Uzbek medical periphrases*. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 162-167.

7. Kobilova, A. B. (2021, February). Peryphrases used in medical texts and their characteristics (on the example of English and Uzbek languages). In Archive of Conferences (Vol. 15, No. 1, pp. 255-257).
8. Baxriddinova, K. A. The use of the medical periphrases of the Uzbek and English languages in journalistic texts. JournalNX, 7(06), 143-150.
9. Kobilova, A. B. (2021). Some considerations about periphrases. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021. Impact Factor: SJIF 2021= 7.492.– Page: 1637-1640. Impact Factor: SJIF, 7, 1637-1640.
10. Baxriddinova, K. A. (2022, January). Voqelik obyektini perifrastiksinonimlar orqali ifodalash. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 71-73).